

Intervención nutricional en sarcopenia de adultos mayores de 60 a 70 años

Gastelum Escalante Alejandra

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar el impacto del diagnóstico oportuno y la intervención nutricional en la prevención y manejo de la sarcopenia en adultos mayores. Para ello, se identifican los factores de riesgo asociados, se analiza el estado nutricional y se implementan estrategias dietéticas y de actividad física dirigidas a mejorar la masa muscular, la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. La metodología empleada incluye una evaluación integral que abarca mediciones antropométricas, pruebas de fuerza y funcionalidad, así como análisis dietéticos para determinar deficiencias nutricionales. Posteriormente, se diseña un plan de intervención que combina recomendaciones alimentarias enfocadas en el consumo adecuado de proteínas, micronutrientes esenciales y suplementos, junto con un programa de ejercicios de resistencia adaptado a las capacidades de cada paciente.

Los resultados obtenidos muestran que una intervención temprana y personalizada contribuye significativamente a la mejora de la masa muscular, la fuerza y la movilidad en adultos mayores, reduciendo el riesgo de caídas y complicaciones asociadas a la sarcopenia. Además, se observó un impacto positivo en la calidad de vida, reflejado en una mayor independencia y bienestar general. En conclusión, el diagnóstico oportuno y la intervención nutricional combinada con actividad física representan estrategias efectivas para la prevención y manejo de la sarcopenia, resaltando la importancia de un enfoque multidisciplinario en la atención del adulto mayor.

Abstract

This project aims to evaluate the impact of timely diagnosis and nutritional intervention on the prevention and management of sarcopenia in older adults. To this end, associated risk factors are identified, nutritional status is analyzed, and dietary and physical activity strategies are implemented to improve muscle mass, functionality, and quality of life. The methodology used includes a comprehensive assessment encompassing anthropometric measurements, strength and functionality tests, and dietary analyses to determine nutritional deficiencies. An intervention plan is then designed that combines dietary recommendations focused on adequate protein, essential micronutrients, and supplements, along with a resistance exercise program tailored to each patient's abilities.

The results obtained show that early and personalized intervention significantly contributes to improving muscle mass, strength, and mobility in older adults, reducing the risk of falls and complications associated with sarcopenia. Furthermore, a positive impact on quality of life will be observed, reflected in greater independence and overall well-being. In conclusion, timely diagnosis and nutritional intervention combined with physical activity represent effective strategies for the prevention and management of sarcopenia, highlighting the importance of a multidisciplinary approach to the care of older adults.

Palabras Clave: arcopenia, adultos mayores, diagnóstico oportuno, intervención nutricional, prevención y manejo

Keywords: sarcopenia, older adults, early diagnosis, nutritional intervention, prevention and management

1. INTRODUCCIÓN

La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular esquelética, la fuerza y la función física. Esta condición está asociada con un mayor riesgo de discapacidad, caídas, hospitalización y mortalidad en adultos mayores. Se reconoce como una enfermedad

musculoesquelética y puede ser primaria, cuando ocurre como parte del envejecimiento, o secundaria, cuando es consecuencia de enfermedades crónicas, inactividad física o desnutrición [1].

Diversos factores contribuyen al desarrollo de la sarcopenia, incluyendo la inactividad física, el estrés oxidativo, la inflamación crónica y la desnutrición, siendo este último un factor clave modificable [2]. Se ha demostrado que una dieta adecuada, rica en proteínas de alto valor biológico, en conjunto con ejercicio de resistencia, puede atenuar la progresión de la sarcopenia e incluso revertir algunos de sus efectos [3]. No obstante, en la práctica clínica, la implementación de estrategias de intervención nutricional específicas sigue siendo un desafío debido a la heterogeneidad de los pacientes y la falta de protocolos estandarizados para su diagnóstico y tratamiento.

Este estudio se centra en evaluar el diagnóstico y la respuesta a la intervención nutricional en adultos mayores de entre 60 y 70 años. A través de un enfoque integral, se pretende identificar estrategias efectivas para la prevención y manejo de la sarcopenia, con el propósito de mejorar la calidad de vida y el nivel de funcionalidad en este grupo poblacional. Para lograr un diagnóstico preciso, se emplearán diferentes métodos de evaluación.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye la intervención nutricional en el diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia en adultos mayores?

3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo central de este estudio es evaluar la efectividad de la intervención nutricional en el diagnóstico y tratamiento de la sarcopenia en adultos mayores de 60 a 70 años.

3.1 Objetivos específicos

- Identificar los principales factores de riesgo relacionados con la sarcopenia en adultos mayores, como el envejecimiento, la inactividad física, la desnutrición y la presencia de enfermedades crónicas, a través de la historia clínica.
- Implementar métodos de diagnóstico, incluyendo la bioimpedancia eléctrica y pruebas funcionales (como la fuerza de prensión manual), para valorar la existencia y el grado de sarcopenia.
- Fomentar la práctica de actividad física y el consumo de una dieta balanceada, con adecuado aporte de proteínas, carbohidratos, frutas y verduras, mediante un plan alimenticio personalizado y material educativo en formato de tríptico.
- Elaborar un expediente geriátrico con evaluaciones funcionales periódicas (cada dos meses) que permitan dar seguimiento a la evolución de la sarcopenia y realizar los ajustes necesarios en la intervención.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La sarcopenia es una afección caracterizada por la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y función en adultos mayores, lo que aumenta el riesgo de caídas, discapacidad y deterioro en la calidad de vida. A pesar de su impacto, su diagnóstico en la población mexicana sigue siendo limitado. La sarcopenia es una condición caracterizada por la pérdida progresiva y generalizada de masa muscular esquelética, fuerza y función, lo que

afecta negativamente la calidad de vida y aumenta el riesgo de discapacidad, caídas y mortalidad en adultos mayores [1]. Se estima que la prevalencia de la sarcopenia en personas mayores de 60 años oscila entre el 5 y el 13% en la comunidad, mientras que en hospitales y residencias puede superar el 50% [4]. A pesar de su impacto en la salud pública, sigue siendo subdiagnosticada y subtratada debido a la falta de consenso en sus criterios diagnósticos y a la poca conciencia sobre su importancia clínica.

El envejecimiento conlleva cambios fisiológicos que afectan la síntesis de proteínas musculares, la regulación hormonal y la inflamación sistémica, factores que contribuyen a la pérdida de masa muscular [5]. Además, el sedentarismo, la malnutrición y la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la insuficiencia cardíaca exacerbaban el desarrollo de sarcopenia [2]. Estos factores pueden derivar en una menor funcionalidad, dependencia y aumento de los costos en el sistema de salud. A pesar de la evidencia sobre la efectividad del ejercicio de resistencia y una nutrición adecuada en la prevención y tratamiento de la sarcopenia, su implementación en la práctica clínica sigue siendo insuficiente [1]. Es necesario continuar con investigaciones para establecer estrategias de intervención más eficaces y fomentar políticas de salud pública orientadas a la detección temprana y manejo de esta condición en adultos mayores.

5. JUSTIFICACIÓN

La sarcopenia es un problema de salud pública creciente debido al envejecimiento de la población a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para 2050 el número de personas mayores de 60 años se duplicará, alcanzando los 2,100 millones [6]. En este contexto, la sarcopenia representa un desafío importante, ya que está asociada con un mayor riesgo de discapacidad, hospitalización y mortalidad [1]. A nivel global, se ha reportado que la prevalencia de la sarcopenia varía entre el 10% y el 27% en adultos mayores comunitarios y puede superar el 50% en pacientes hospitalizados y en residencias geriátricas [4].

En América Latina, la sarcopenia es un problema emergente debido al envejecimiento acelerado de la población y a las desigualdades en el acceso a la atención médica y la nutrición. En México, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [7].

indican que aproximadamente el 12% de los adultos mayores presentan pérdida de masa muscular significativa, lo que sugiere un alto riesgo de sarcopenia. Estudios realizados en población mexicana han identificado que la prevalencia de sarcopenia es del 17% en adultos mayores que viven en la comunidad y hasta del 37% en aquellos hospitalizados [8].

Dado que la sarcopenia se asocia con un mayor riesgo de caídas, fracturas y dependencia funcional, su impacto en la calidad de vida y los costos del sistema de salud es significativo [9]. La implementación de estrategias de prevención y tratamiento basadas en ejercicio de resistencia, nutrición adecuada y suplementación con proteínas y vitamina D es fundamental para reducir la carga de esta enfermedad [10]. Además, en México es urgente promover políticas de salud que incluyan la detección temprana y el manejo de la sarcopenia en los programas de atención geriátrica.

6. HIPÓTESIS

La intervención nutricional adecuada en adultos mayores con sarcopenia mejora significativamente su masa muscular, fuerza y movilidad, lo que resulta en una mejora de su calidad de vida.

7. MARCO TEÓRICO

7.1 Adulto mayor

7.1.1 Definición

En términos generales, se considera adulto mayor a toda persona que supera los 60 o 65 años. No obstante, no hay un punto biológico exacto que marque el inicio de la vejez. Algunas personas pueden presentar características propias de la tercera edad a edades más tempranas, especialmente si han padecido enfermedades o vivido en condiciones desfavorables de forma prolongada. Por lo tanto, el envejecimiento es un proceso influido en gran medida por factores socioculturales y económicos [11].

La Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 establece que una persona es considerada adulto mayor a partir de los 60 años de edad. Por otro lado, algunos autores señalan que esta etapa comienza a los 65 años y proponen una clasificación basada en esa edad mínima [12].

7.1.2 Cambios fisiológicos

Las transformaciones que experimenta una persona al entrar en la etapa de adulto mayor están estrechamente vinculadas con una menor ingesta de alimentos [13].

- Cambios en los sentidos del gusto y el olfato
- Disminución de la capacidad del estómago para contener alimentos
- Falta de apetito relacionada con el aumento de citoquinas proinflamatorias y niveles elevados de leptina
- Problemas dentales
- Reacciones adversas derivadas del consumo de medicamentos
- Consecuencias de otras enfermedades
- Deterioro cognitivo, como la demencia
- Afectaciones emocionales, como la depresión

7.1.3 Desajustes hormonales

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta varios cambios en la producción y función de las hormonas. En las personas mayores, la liberación de hormonas se vuelve menos regular, y los receptores hormonales responden de manera menos efectiva, lo que genera respuestas más impredecibles. Algunos de los cambios hormonales más notorios son la menopausia, la andropausia y la somatopausia. Además, las hormonas juegan un papel clave en el crecimiento y desarrollo de los músculos a lo largo de la vida, por lo que tener demasiada o muy poca cantidad de ciertas hormonas puede afectar tanto la función como la estructura muscular [14].

La disminución de las hormonas de crecimiento e IGF-1 con la edad se asocia con el desarrollo de sarcopenia, ya que los adultos con deficiencia de HC presentan mayor adiposidad y menor masa muscular. Aunque la terapia con HC mejora la masa muscular, su impacto en la fuerza es limitado. A nivel celular, se ha observado que la HC exógena activa su receptor y estimula la producción de IGF-1, suprimiendo la señalización inflamatoria. Estos hallazgos han impulsado investigaciones sobre la terapia de reemplazo hormonal para prevenir la sarcopenia en adultos mayores [14,15].

Los estudios epidemiológicos realizados en este grupo etario han demostrado que los niveles bajos de testosterona están relacionados con una disminución de la masa o función muscular, pese a que este síndrome obedece a una causa multifactorial. La terapia con testosterona aumenta la cantidad de células madre y el equilibrio neto de proteínas, favoreciendo la hiperplasia e hipertrofia muscular [16].

Los estudios han mostrado que los niveles de testosterona en la sangre disminuyen a medida que las personas envejecen. Se calcula que alrededor de la mitad de los hombres saludables entre 50 y 70 años tienen niveles de testosterona biodisponible (la que no está unida a proteínas) más bajos que los hombres jóvenes de entre 20 y 40 años [17-19].

Los estudios sugieren que el tratamiento con testosterona en personas mayores que tienen niveles bajos de esta hormona puede ayudar a aumentar la masa muscular, mejorar la fuerza y función, además de reducir la grasa corporal. Estos resultados apoyan la idea de usar la testosterona como parte del tratamiento para la sarcopenia [20].

7.1.4 Composición corporal en adultos mayores

La pérdida de masa muscular y el incremento de la grasa corporal son aspectos comunes en el envejecimiento. La masa magra llega a su máximo entre los 30 y 40 años, después de lo cual comienza a disminuir de manera constante a medida que envejecemos. Esta reducción en la masa muscular está vinculada a la debilidad, discapacidad y mayores problemas de salud [21].

Uno de los cambios más significativos es la disminución gradual y progresiva de la masa, función y fuerza del músculo esquelético (Tabla 1).

Tabla 1. Cambios en la composición corporal en el envejecimiento [22]

<ul style="list-style-type: none"> ● Reducción de la masa libre de grasa (tejido magro) ● Disminución de la masa muscular esquelética (sarcopenia) ● Disminución del agua corporal total
<ul style="list-style-type: none"> ● Reducción de la densidad mineral ósea ● Aumento del riesgo de osteopenia y osteoporosis ● Mayor masa grasa Mayor grasa visceral (intraabdominal)=obesidad sarcopénica

7.1.4.1 Masa muscular

A lo largo del proceso de envejecimiento, el organismo experimenta transformaciones notables en su composición corporal. Uno de los principales cambios observados es el incremento progresivo de la masa grasa, acompañado de una disminución gradual tanto de la masa muscular como de la densidad ósea. Esta combinación de factores no solo altera la estructura y funcionalidad del cuerpo, sino que también puede dar lugar a diversas condiciones de salud, entre ellas la obesidad sarcopénica [23,24].

Un estudio de Nutrición Hospitalaria muestra que, con la edad, la masa grasa aumenta entre 0.3 y 0.4 kg por año en hombres y mujeres, especialmente en forma visceral en mujeres postmenopáusicas. Además, la masa muscular disminuye entre el 0.5% y el 2% anualmente después de los 50 años, lo que afecta la fuerza y funcionalidad muscular [25,23].

7.1.4.2 Masa grasa

El envejecimiento provoca cambios en la distribución de la grasa corporal, que varían entre hombres y mujeres. En hombres de mediana edad y mujeres postmenopáusicas, se observa un aumento de la grasa visceral, lo que está relacionado con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol

elevado y ciertos tipos de cáncer. En las mujeres postmenopáusicas, además, hay una pérdida de grasa en las extremidades inferiores. Estos cambios contribuyen al desarrollo de la obesidad sarcopénica, lo cual afecta la salud y calidad de vida en la vejez [23].

7.1.5 Macronutrientes clave

7.1.5.1 Proteína

Determinar cuánta proteína requieren consumir los adultos mayores es muy importante, ya que, si no se consume la cantidad adecuada, pueden presentarse problemas comunes de la edad como la sarcopenia, la osteoporosis o un sistema inmune más débil. Existen tres factores que afectan el aprovechamiento de la proteína en personas mayores: una ingesta insuficiente ya sea por falta de apetito o problemas digestivos, menor capacidad para utilizar las proteínas que se consumen como por resistencia a la insulina o inmovilidad, y una demanda más alta de proteína en ciertas condiciones, como inflamación o estrés oxidativo. Todo esto resalta la necesidad de conocer el papel que tiene la proteína en mantener la funcionalidad en esta etapa de la vida [26].

Las recomendaciones dietéticas tradicionales establecen una ingesta diaria de 0.8 g de proteína por kg de peso corporal para todos los adultos de acuerdo a WHO/FAO/UNU [27], sin distinguir edad o sexo. Sin embargo, en adultos mayores se ha sugerido un consumo mayor, entre 1.0 y 1.2 g/kg/día, ya que diversos estudios han mostrado que una mayor ingesta proteica se asocia con mejor densidad ósea, menor pérdida ósea y mayor masa y fuerza muscular [28].

Esta cantidad también ayuda a mantener el equilibrio nitrogenado sin afectar la función renal. Además, se ha encontrado que los adultos mayores requieren entre 25 y 30 g de proteína por comida, para estimular adecuadamente la síntesis muscular, por lo que se recomienda distribuir el consumo proteico de forma equitativa en las tres comidas principales del día [28].

7.1.5.2 Requerimientos energéticos

Los requerimientos energéticos deben calcularse idealmente mediante calorimetría indirecta; sin embargo, si no se dispone de esta herramienta, se pueden estimar utilizando fórmulas predictivas o valores estándar, como 25 kcal/kg/día, considerando factores como el nivel de actividad y el grado de estrés. En adultos mayores, las necesidades energéticas son menores que en adultos jóvenes, principalmente por la pérdida de masa muscular y la reducción en la actividad física. Se ha observado que cerca del 40% de las personas mayores de 70 años ingieren menos de 1500 kcal al día, lo cual es insuficiente para cubrir sus requerimientos de micronutrientes. Para una estimación más precisa del gasto energético, se recomienda emplear fórmulas que integren la edad, como la ecuación de Harris-Benedict, aunque en la práctica clínica suele preferirse la versión modificada por Mifflin en 1990, por su mayor precisión [26,29].

7.1.5.3 Lípidos

La OMS recomienda que no más del 30% de las calorías diarias provengan de grasas. Dentro de ese 30%, las grasas saturadas deben ser menos del 10% y las grasas trans menos del 1%. También sugiere cambiar estas grasas por otras más saludables, como las grasas insaturadas, especialmente las poliinsaturadas, ya que ayudan a cuidar el corazón [30].

El INAPAM señala que los adultos mayores necesitan una alimentación similar a la del resto de la población. Sin embargo, es importante tomar en cuenta aspectos como su salud, cuánto se mueven y si tienen enfermedades, para ajustar la cantidad de grasas que deben consumir [31]. Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), como los omega-3, ayudan a controlar la inflamación y favorecen el buen funcionamiento del músculo. Algunos AGPI, como los del tipo omega-6, pueden aumentar la inflamación, mientras que otros, como el EPA y DHA (omega-3), tienen efectos antiinflamatorios. Estos lípidos también forman parte de las membranas celulares y apoyan procesos importantes del cuerpo. Una buena cantidad de AGPI en la dieta puede ayudar a mantener la masa muscular y prevenir la pérdida de fuerza en los adultos mayores [32].

7.1.5.4 Carbohidratos

Los carbohidratos juegan un papel clave en la preservación de la masa muscular en los adultos mayores, ya que ofrecen la energía necesaria para la actividad física, lo que favorece el mantenimiento y fortalecimiento de los músculos. Además, previenen que el cuerpo recurra a las proteínas como fuente energética, lo que ayuda a conservar la masa muscular. Una cantidad adecuada de carbohidratos, en especial los carbohidratos complejos, es esencial para la salud muscular durante esta etapa de la vida [33].

Sarcopenia

7.2.1. Concepto de sarcopenia

De acuerdo con el autor, la palabra "sarcopenia" proviene del griego, donde "sarco" significa músculo y "penia" hace referencia a pérdida. Fue en 1989 cuando Rosenberg utilizó este término por primera vez para describir la disminución del músculo esquelético que ocurre con el envejecimiento. La pérdida de masa muscular es un proceso inevitable que ocurre con el envejecimiento, incluso en personas mayores que mantienen una rutina de ejercicio intenso. Sin embargo, que esta disminución llegue a convertirse en un problema con impacto clínico depende de varios factores, como la cantidad de masa muscular inicial y la rapidez con la que se pierde. Ambos aspectos están directamente relacionados con el nivel de actividad física que la persona haya mantenido a lo largo del tiempo [34].

Tabla 2. Clasificación de la sarcopenia según el grupo de consenso Europeo para su definición [35]

Sarcopenia primaria
Relacionada con la edad Se debe exclusivamente al envejecimiento y no tiene otra causa identificable.
Sarcopenia secundaria
Relacionada con actividad física Se desarrolla a partir de enfermedades sistémicas, especialmente aquellas con procesos inflamatorios como el cáncer o la insuficiencia orgánica. También puede estar relacionada con una alimentación inadecuada, anorexia o problemas de absorción de nutrientes.
Sarcopenia aguda
Dura menos de seis meses y suele estar asociada a una enfermedad aguda.
Sarcopenia crónica
Se prolonga por más de seis meses y está vinculada a enfermedades progresivas y crónicas, aumentando el riesgo de mortalidad.

Tabla 3. Clasificación de la sarcopenia según los criterios establecidos por el Grupo de Consenso Europeo para su Definición [35]

Pre Sarcopenia	Disminución de la masa muscular como único criterio
Sarcopenia	Fuerza reducida o bajo rendimiento físico.
Sarcopenia severa	Los tres criterios están presentes

7.2.2 Factores de riesgo y etiología

7.2.2.1 Envejecimiento

Diversos estudios transversales han analizado los cambios musculares asociados a la edad, señalando que la potencia muscular alcanza su punto máximo entre la segunda y tercera década de vida, manteniéndose estable hasta aproximadamente los 45-50 años en los hombres. A partir de entonces, comienza una disminución progresiva a un ritmo estimado del 12-15% por década hasta alrededor de los 80 años [34].

7.2.2.2 Inactividad física

Según diversos estudios, la inactividad física y la falta de uso de los músculos pueden tener consecuencias negativas en la masa muscular, favoreciendo su pérdida y agravando la sarcopenia. De hecho, se considera que la inactividad es el principal factor de riesgo para esta condición. De acuerdo a una investigación de Clinics in Geriatric Medicine, en adultos mayores sanos, se ha observado que tan solo 10 días de reposo en cama pueden provocar una reducción significativa de la fuerza en las piernas, la potencia muscular y la capacidad aeróbica [34].

A partir de los 50 años, comienza un proceso natural de disminución del número de fibras musculares, lo que contribuye a la reducción de la fuerza. Sin embargo, este efecto es más notable en personas sedentarias en comparación con aquellas que llevan una vida activa. Incluso en atletas profesionales, el deterioro muscular ocurre de manera más lenta, también existe una disminución progresiva en la fuerza y velocidad con el envejecimiento [37].

7.2.2.3 Desnutrición

De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Asistencial San Camilo, la desnutrición se hace más evidente a medida que avanza la edad, debido a diversos factores que afectan los requerimientos nutricionales de los adultos mayores. Entre estos factores se encuentran la disfagia, la inmovilidad y la presencia de complicaciones médicas como las úlceras por presión (UPP) y las infecciones recurrentes. Estas condiciones no solo son una manifestación del proceso degenerativo del envejecimiento, sino que también comprometen aún más el estado nutricional del paciente, generando un ciclo perjudicial que dificulta su recuperación y afecta su calidad de vida [38].

7.2.2.4 Tabaquismo y consumo excesivo de alcohol

Entre los factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol juegan un papel importante. De acuerdo a un estudio titulado "Associations between sarcopenia and depression in middle-aged and older adults: the moderating effect of smoking" realizado en China, enfocándose en adultos de mediana y avanzada edad, se demostró que los fumadores tienen hasta 2,36

veces más riesgo de desarrollar sarcopenia que los no fumadores. Esto ocurre porque el tabaco genera inflamación y estrés oxidativo, dañando las células musculares y reduciendo la capacidad del cuerpo para mantener la masa muscular [39].

Por otro lado, el alcohol en exceso también tiene consecuencias negativas en los músculos. Su consumo está relacionado con una menor masa y fuerza muscular, ya que interfiere con la síntesis de proteínas y la absorción de nutrientes esenciales. Además, el alcohol contribuye a la inflamación crónica, lo que acelera la pérdida muscular y el deterioro físico en los adultos mayores [40].

7.2.2.5 Trastornos del sueño

La relación entre la calidad del sueño y el deterioro físico resalta la importancia de abordar estos problemas para prevenir o tratar condiciones asociadas con el envejecimiento, como la pérdida muscular. De acuerdo a un estudio de la *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, sobre la asociación entre las dificultades del sueño y la fragilidad en adultos mayores de la Ciudad de México, donde se evaluaron 1,252 personas mayores de 60 años para identificar esta relación el estudio explora cómo las dificultades para dormir pueden estar vinculadas a la fragilidad en los adultos mayores, lo cual podría influir en la aparición de sarcopenia [41]. De acuerdo a otra investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se exploró la relación entre la calidad del sueño y la fragilidad en adultos mayores. El estudio encontró que la mala calidad del sueño aumenta 14.5 veces la probabilidad de fragilidad en los adultos mayores. Además, los trastornos del sueño no solo afectan la fragilidad, sino también la salud física y mental de esta población. Los resultados refuerzan la importancia de mejorar la calidad del sueño como una estrategia crucial para prevenir y manejar la fragilidad en los adultos mayores [41].

7.3 Diagnóstico de la Sarcopenia

7.3.1 Criterios diagnósticos según el Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores (EWGSOP)

El Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas Mayores (EWGSOP) desarrolló una definición clínica práctica y criterios de diagnóstico consensuados para la sarcopenia asociada a la edad. Este grupo estuvo compuesto por representantes de cuatro organizaciones: la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatria (región europea), y la Asociación Internacional de Nutrición y Envejecimiento [42].

7.3.2 Cribado SARC-F

El cuestionario SARC-F es una herramienta de detección rápida que puede ser utilizada por los profesionales de la salud para identificar de manera temprana a personas con sospecha de sarcopenia. Evalúa síntomas referidos por el propio paciente, tales como dificultad para realizar actividades físicas como caminar, levantarse de una silla, subir escaleras, además de la presencia de caídas. Cada artículo se califica en una escala de 0 a 2 puntos, donde la puntuación total puede alcanzar un máximo de 10 puntos [43].

Tabla 4. Cribado SARC-F para detectar sarcopenia [43]

Apartado	Pregunta	Puntuación
Fuerza	¿Qué tanta dificultad tiene para levantar y cargar 4.5 kg?	Ninguna=0

		Poca=1 Mucha o incapaz=2
Asistencia al deambular	¿Qué tanta dificultad tiene para caminar a través del cuarto?	Ninguna=0 Poca=1 Mucha, utiliza ayuda o incapaz=2
Levantarse de una silla	¿Qué tanta dificultad tiene para incorporarse de una silla o de la cama?	Ninguna= 0 Poca= 1 Mucha o incapaz sin ayuda=2
Subir escaleras	¿Qué tanta dificultad tiene para subir 10 escalones? N	Ninguna=0 Poca=1 Mucha o incapaz= 2
Caídas	¿Cuántas veces se cayó durante el año pasado?	Ninguna=0 1-3=1 4 o más=2

7.3.3 La prueba 5R-ST5

La prueba 5R-ST5 es un instrumento funcional empleado para medir la fuerza de las extremidades inferiores, el riesgo de caídas y la capacidad funcional en adultos, especialmente en personas mayores o aquellas con enfermedades crónicas. La prueba consiste en que el paciente debe levantarse de una silla sin apoyarse con las manos y volver a sentarse cinco veces lo más rápido posible, manteniendo los brazos cruzados sobre el pecho [44].

Tabla 5. Datos normativos para la prueba 5 R-ST5 en adultos (tiempo en segundos) [44]

Edad	Mujer	Hombre	Nivel de disfuncionalidad
20-30 años	≤ 5.18 s — 7.09 s — ≥ 7.63 s	≤ 5.27 s — 6.61 s — ≥ 7.11 s	No significativa — Moderada — Grave
31-40 años	≤ 5.75 s — 7.39 s — ≥ 7.96 s	≤ 5.80 s — 6.93 s — ≥ 7.45 s	No significativa — Moderada — Grave
41-50 años	≤ 5.85 s — 7.51 s — ≥ 8.24 s	≤ 5.95 s — 7.07 s — ≥ 7.67 s	No significativa — Moderada — Grave
51-60 años	≤ 6.06 s — 7.91 s — ≥ 8.72 s	≤ 6.13 s — 7.35 s — ≥ 8.02 s	No significativa — Moderada — Grave
61-70 años	≤ 6.35 s — 8.44 s — ≥ 9.36 s	≤ 6.49 s — 7.84 s — ≥ 8.56 s	No significativa — Moderada — Grave
71-80 años	≤ 6.74 s — 9.14 s — ≥ 10.16 s	≤ 6.88 s — 8.40 s — ≥ 9.32 s	No significativa — Moderada — Grave
≥81 años	≤ 7.15 s — 9.90 s — ≥ 11.09 s	≤ 7.33 s — 9.12 s — ≥ 10.20 s	No significativa — Moderada — Grave

7.3.4 Evaluación de la masa muscular (DXA, BIA)

Los estudios de bioimpedancia eléctrica se fundamentan en la conexión entre las propiedades eléctricas del cuerpo humano, la composición de los tejidos y el contenido total de agua corporal. Al ser un método indirecto para estimar la composición corporal, la BIA se ve influenciada por varios factores, como las características

eléctricas del cuerpo, su composición y maduración, el nivel de hidratación, la edad, el sexo, la raza y el estado físico [45].

7.3.5 Evaluación de la fuerza muscular (dinamometría)

La fuerza de agarre manual, evaluada mediante dinamometría, es una técnica eficaz para predecir la independencia y movilidad en adultos mayores, y está directamente relacionada con la cantidad de masa muscular. La reducción de la fuerza muscular se vincula con una disminución de la fuerza general, por lo que su medición permite estimar el nivel de autonomía en esta población. Esta pérdida de fuerza afecta de manera negativa el rendimiento físico, limita la movilidad y se asocia con mayor dependencia funcional, así como con un incremento en la morbilidad y mortalidad. La dinamometría muestra una buena compensación con variables como la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal y la densidad mineral ósea [46][47].

7.3.6 Medidas antropométricas

En contextos ambulatorios, se han empleado estimaciones a partir de la circunferencia del brazo y los pliegues cutáneos para evaluar la masa muscular. Asimismo, se ha encontrado una compensación positiva entre la masa muscular y la circunferencia de la pantorrilla, una medida inferior a 31 cm en esta zona se ha vinculado con la presencia de discapacidad [48].

Tabla 4. Fórmulas para la detección de la sarcopenia [48]

Baumgartnera	<p>Masa muscular esquelética apendicular</p> $\text{MMEA}^* (\text{kg}) = 0.2487 (P) + 0.0483 (E) - 0.1584 (CC) + 0.0732 (D) + 2.5843 (S) + 5.8828$ <p>Índice de masa muscular esquelética relativa (IMMER)</p> <p>Masa muscular esquelética apendicular (kg) / Estatura (m²)</p> <p>Mujeres:</p> <p>5.76 kg/m² - 6.75 kg/m² Riesgo moderado ≤ 5.75 Riesgo elevado</p> <p>Hombres:</p> <p>8.51-10.75 kg/m² Riesgo moderado y ≤8.50 kg/m² Riesgo elevado</p>
MMAEb	<p>Masa muscular esquelética apendicular</p> $\text{MMAE}^* (\text{kg}) = 0,107 (\text{peso en kg}) + 0,251 (\text{altura rodilla en cm}) + 0,197 (\text{circunferencia pantorrilla en cm}) + 0,047 (\text{dinamometría en kg}) - 0,034 (\text{circunferencia cadera en cm}) + 3,417 (\text{sexo}) - 0,020 (\text{edad en años}) - 7,646$
Lee et al.	<p>Masa muscular esquelética</p> $\text{MME}^{**} (\text{kg}) = \text{Tallam} (0.244 \times \text{masa corporal}) + (7.8 \times \text{Talla}) + (6.6 \times \text{género}) - (0.098 \times \text{edad}) + (\text{origen} - 3.3)$
<p>*MMAE: Modelo antropométrico de predicción de masa muscular apendicular esquelética. **MME: Masa Muscular Esquelética. Género= hombres 1, mujeres 0. Origen= asiáticos 1.4, afroamericanos 1.2, blancos 0.</p>	

7.4 Epidemiología y prevalencia de sarcopenia en adultos mayores

7.4.1 Datos globales y diferencias entre países o regiones

El estudio titulado “Epidemiology of Sarcopenia: Prevalence, Risk Factors, and Consequences” fue realizado por Shuai Yuan y Susanna C. Larsson, en Unidad de Epidemiología Cardiovascular y Nutricional del Instituto de Medicina Ambiental Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed utilizando los términos “sarcopenia”

y “meta”, y se obtuvo un total de 726 estudios, tras excluir las publicaciones anteriores al año 2010, cuando se publicó la mayoría de las definiciones actuales de esta condición [49].

De acuerdo con varios estudios, la sarcopenia afectaba aproximadamente entre el 10% y el 16% de los adultos mayores a nivel mundial, aunque este porcentaje variaba según la definición utilizada y la población analizada. Por ejemplo, en Irán se estimaba que el 22% de los adultos mayores presentaban sarcopenia. En China, un metaanálisis reportó una prevalencia del 20,7%, siendo más común en el sur del país (21,7%) que en el norte (19,0%), posiblemente debido a diferencias en la dieta, el clima y factores genéticos [49].

7.4.2 Prevalencia de la sarcopenia en adultos mayores mexicanos

Un estudio realizado con datos de la ENSANUT 2012, en el que participaron 5,046 adultos mayores de 60 años, encontró que el 13,3% tenía sarcopenia y el 8,7% presentaba pre sarcopenia. La sarcopenia fue más común en mujeres y se relaciona con caídas, problemas de memoria, obesidad abdominal y vivir en condiciones de alta marginación. En otro estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Geriátrica (INGER) y publicado en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, reporta una prevalencia de sarcopenia del 9,9% en adultos mayores de 65 años o más en la Ciudad de México. La investigación se basó en datos de la cohorte COSFOMA (Cohorte de Obesidad, Sarcopenia y Fragilidad de Adultos Mayores Mexicanos), que incluye a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven en la comunidad [50].

Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C, en Hermosillo donde se evaluó a personas adultas mayores y se encontró que el 23% tenía pérdida de masa muscular, lo cual es una parte importante de la sarcopenia. Aunque no se dio un dato exacto sobre cuántos tenían sarcopenia, los resultados indican que esta condición podría ser común en los adultos mayores de esa región [51].

7.5 Intervención Nutricional en Sarcopenia

7.5.1 Objetivos de la intervención nutricional

La sarcopenia requiere atención adecuada porque, si no se trata, genera problemas personales, sociales y económicos. Aumenta el riesgo de caídas, fracturas, enfermedades cardíacas, respiratorias, deterioro cognitivo y movilidad reducida, afectando la calidad de vida e independencia. También eleva los costos de hospitalización, ya que los pacientes con sarcopenia tienen más riesgo de ser hospitalizados y de generar mayores gastos médicos [52].

7.5.2 Preservar o aumentar la masa muscular

La actividad física desempeña un papel clave tanto en la prevención como en el tratamiento de la sarcopenia, ya que contribuye significativamente al incremento de la masa y la función muscular. De hecho, se ha demostrado que el ejercicio es más eficaz que los enfoques nutricionales o hormonales para controlar e incluso revertir esta condición. La pérdida de fuerza muscular varía según distintos factores, siendo el nivel de actividad física el más determinante; cuando los músculos no se ejercitan, la pérdida de masa muscular se acelera y la sarcopenia se agrava [53].

El estilo de vida sedentario que es muy común en países occidentales, especialmente en personas mayores, acelera mucho más la pérdida de masa muscular. Para prevenir o tratar la sarcopenia no alcanza solo con moverse un poco, si no seguir un programa de ejercicios físicos bien planeados y constantes. Se recomiendan

cuatro tipos de ejercicios para los adultos mayores son de resistencia o fuerza, aeróbicos, de equilibrio y de flexibilidad [53].

El entrenamiento de resistencia, basado en contracciones musculares contra una carga, mejora el almacenamiento de oxígeno, la función mitocondrial y la capacidad aeróbica. Aumenta la masa muscular, el equilibrio y la flexibilidad, siendo especialmente útil y seguro para adultos mayores. Además, es una estrategia eficaz para prevenir y combatir la sarcopenia y la fragilidad [54].

8. METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación “Intervención Nutricional en Sarcopenia de Adultos Mayores de 60 a 70 años”, por su modalidad, corresponde a un estudio de intervención, ya que busca evaluar el impacto de una estrategia nutricional en la masa muscular y funcionalidad de los adultos mayores diagnosticados con sarcopenia.

Por su naturaleza, se trata de una investigación cuantitativa, basada en la recolección y análisis de datos numéricos obtenidos mediante mediciones antropométricas, pruebas de fuerza muscular y cuestionarios estandarizados para la evaluación de la sarcopenia.

De acuerdo con los objetivos planteados, este estudio será descriptivo, correlacional y cuasi-experimental, y contará con la participación de un total de 50 pacientes, quienes serán evaluados antes y después de la intervención nutricional para determinar los cambios generados en su estado de salud.

8.1 Plan estratégico e implementación

Fase 1 – Evaluación inicial y recomendaciones (Mes 1)

1. Evaluación antropométrica: Medición de peso, talla, circunferencia muscular y pliegues cutáneos.
2. Evaluación nutricional: Análisis de hábitos alimentarios mediante recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo.
3. Evaluación de fuerza y funcionalidad: Aplicación de pruebas como dinamometría de mano y test de levantamiento de silla.
4. Recomendaciones personalizadas: Diseño de planes nutricionales y sugerencias de actividad física.

Fase 2 – Evaluación del progreso (Mes 2)

1. Evaluación nutricional y antropométrica para identificar cambios en composición corporal y estado nutricional.
2. Aplicación de pruebas de fuerza y funcionalidad para medir mejoras en el desempeño físico.
3. Análisis comparativo de datos pre y post intervención inicial.
4. Ajustes en las recomendaciones nutricionales y de actividad física según la evolución de cada paciente.

Tabla 5. Tabla de variables

Variable	Tipo de variable	Unidad de medida	Instrumento / Método
Composición corporal	Dependiente, cuantitativa	% grasa, % masa muscular	Bascula Omron HBF-514C Composición Corporal
Fuerza muscular	Dependiente, cuantitativa	kg	Dinamómetro de mano
Desempeño físico	Dependiente, cuantitativa	Segundos / puntajes	Prueba 5R-STs, pruebas funcionales

Modificaciones en la alimentación	Independiente, cualitativa	—	Evaluación dietética / Recordatorio de 24 hrs y Fx de alimentos
Ajustes en la cantidad y calidad de la dieta	Independiente, cualitativa	—	Plan de alimentación individualizado
Incorporación de actividad física	Independiente, cualitativa	—	Tríptico informativo
Calidad de vida relacionada con la salud	Cualitativa	Puntaje (ej. WHOQOL, SF-36)	Cuestionario validado
Índice de masa muscular	Cuantitativa	kg/m ²	Cálculo con masa muscular y talla
Porcentaje de grasa corporal	Cuantitativa	%	<u>Bascula Omron HBF-514C</u> <u>Composición Corporal</u>
Porcentaje de masa muscular	Cuantitativa	%	<u>Bascula Omron HBF-514C</u> <u>Composición Corporal</u>
Peso	Cuantitativa	kg	<u>Bascula Omron HBF-514C</u> <u>Composición Corporal</u>
Talla	Cuantitativa	cm	Estadímetro
Circunferencia de pantorrilla	Cuantitativa	cm	Cinta métrica
Fuerza de prensión manual	Cuantitativa	kg	Dinamómetro de mano
Prueba 5R-ST5 (5 Repeticiones Sentarse-Pararse)	Cuantitativa	Segundos	Cronómetro, prueba funcional

9. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Figura 1. Total de pacientes evaluados

El presente estudio evidencia que, a pesar del interés en abordar la sarcopenia mediante un diagnóstico oportuno y una intervención nutricional integral, solo un 33% de los pacientes evaluados asistieron de manera efectiva al programa. Esta baja adherencia representa una limitación importante, ya que reduce el alcance de la estrategia y puede afectar la magnitud de los beneficios esperados en términos de masa muscular, funcionalidad y calidad de vida. La asistencia parcial sugiere la necesidad de identificar barreras relacionadas con la participación, tales como dificultades de movilidad, falta de apoyo familiar, desconocimiento de la importancia del tratamiento o factores socioeconómicos que condicionen la continuidad en el programa. Esto coincide con lo reportado en la literatura, donde la adherencia suele ser uno de los principales retos en intervenciones dirigidas a adultos mayores.

Figura 2. Distribución del IMC en el total de pacientes evaluados

Los datos reflejan que la mayoría de la población presenta alteraciones en su IMC, siendo el normopeso el grupo más representado con un 44%, seguido por el grupo con obesidad 26%, sobrepeso 26% y finalmente bajo peso 4%. El hecho de que más de la mitad de la población 52% se encuentre en condiciones de sobrepeso u obesidad representa una alerta en términos de salud pública, ya que estas condiciones están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico.

Por otro lado, la baja prevalencia de bajo peso 5% podría indicar que los casos de desnutrición o malnutrición por déficit son menos frecuentes en esta población, aunque no deben dejar de considerarse, ya que también conllevan riesgos para la salud, como deficiencias nutricionales, alteraciones inmunológicas y bajo rendimiento físico o cognitivo. El 44% de normopeso es un dato positivo, ya que indica que una parte importante de la población mantiene un IMC adecuado. Sin embargo, es necesario considerar que el IMC no distingue entre masa muscular y grasa corporal, por lo que puede haber casos donde, a pesar de estar en un rango normal, existan riesgos metabólicos ocultos.

Figura 3. Cambios en la distribución del IMC en pacientes de seguimiento

En la evaluación del índice de masa corpora de los pacientes, se observaron cambios notables entre la primera y la segunda consulta. En la primera consulta, se reportaron 13 pacientes con normopeso, 8 con sobrepeso, 3 con obesidad y 1 con bajo peso. Para la segunda consulta, el número de pacientes con normopeso aumentó a 12, mientras que los casos sobrepeso y obesidad se mantuvieron.

Estos resultados sugieren una tendencia positiva hacia la mejoría del estado nutricional de los pacientes, evidenciada por el incremento en la categoría de normopeso, estos cambios pueden atribuirse a intervenciones nutricionales, cambios en el estilo de vida o mayor adherencia a las recomendaciones brindadas tras la primera consulta. No obstante, aún persiste un número significativo de pacientes en las categorías de sobrepeso y obesidad, lo que subraya la necesidad de continuar con estrategias personalizadas de seguimiento, educación alimentaria y actividad física para mantener la mejoría y alcanzar un estado nutricional saludable a largo plazo.

Figura 4. Cambios en el porcentaje de grasa corporal en pacientes con seguimiento nutricional

Los resultados reflejan una evolución positiva en la distribución del porcentaje de grasa corporal entre la primera y la segunda consulta. En la primera consulta, se observa que la mayoría de los individuos evaluados se encontraban en el rango de porcentaje de grasa muy alto (9 personas), seguido del grupo con porcentaje normal (10 personas), porcentaje alto (5 personas) y solo una persona en porcentaje bajo.

Tras la intervención y seguimiento, en la segunda consulta se evidencia una disminución en el número de personas con porcentaje de grasa muy alto, pasando de 9 a 8. Asimismo, aumentó el número de personas con

un porcentaje de grasa normal, de 10 a 13, lo cual es un indicativo favorable de mejoría en la composición corporal. Por otro lado, el número de personas con porcentaje alto disminuyó de 5 a 4, mientras que el grupo con porcentaje bajo desapareció (0 personas), lo cual podría interpretarse como una redistribución hacia rangos más saludables.

Figura 5. Cambios en el porcentaje de masa muscular en pacientes con seguimiento nutricional

En la primera consulta, 10 presentaron un porcentaje de masa muscular bajo, mientras que, en la segunda consulta, esta cifra se redujo a 7 pacientes, lo que representa una reducción del 30% en los casos con masa muscular baja. lo que indica una mejora en la composición corporal en una parte significativa del grupo. Asimismo, el número de pacientes con un porcentaje de masa muscular dentro del rango normal aumentó de 13 a 15, categoría.

De igual manera, el incremento en el número de pacientes que alcanzaron un porcentaje de masa muscular dentro del rango normal (de 13 a 15) respalda la eficacia de la intervención, ya que no solo se logró disminuir la prevalencia de sarcopenia, sino también favorecer una transición hacia parámetros de normalidad. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura, donde se señala que las intervenciones nutricionales combinadas con ejercicio de resistencia resultan efectivas para revertir o mitigar la pérdida de masa muscular en adultos mayores.

Figura 6. Resultados de la escala de SARC-F en evaluación inicial del total de pacientes

En la valoración funcional mediante la escala SARC-F, utilizada como herramienta de tamizaje para la detección de sarcopenia, se identificó que el 2 % de los pacientes evaluados presentaron riesgo de sarcopenia, mientras que el 98 % restante no mostró indicios de deterioro muscular funcional. Este hallazgo indica que la gran mayoría de los pacientes evaluados tienen una buena capacidad funcional al momento de la primera consulta, lo cual es positivo desde el punto de vista de la prevención de enfermedades músculo-esqueléticas asociadas a la edad o al sedentarismo.

Sin embargo, la presencia del 2 % con resultados sugestivos de sarcopenia debe considerarse como un foco de atención clínica, ya que esta condición se asocia con mayor riesgo de caídas, discapacidad, pérdida de autonomía e incluso mayor mortalidad en adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Es importante resaltar que la escala SARC-F, aunque útil como tamizaje, no sustituye una evaluación completa de la masa y fuerza muscular, por lo que en los pacientes identificados con riesgo debe complementarse con pruebas objetivas como dinamometría, medición de masa muscular por bioimpedancia o DEXA, y velocidad de la marcha.

Figura 7. Cambios en Resultados de prueba 5R-STS en adultos en pacientes con seguimiento nutricional

La evaluación funcional mediante la prueba 5R-STS (Five-Repetition Sit-to-Stand) permitió valorar los cambios en la fuerza de extremidades inferiores en pacientes que recibieron seguimiento nutricional. En la primera consulta, los resultados indicaron que 6 pacientes presentaban un desempeño grave, 13 un desempeño moderado y solo 6 mostraron un resultado no representativo de deterioro funcional. Tras la intervención nutricional y el seguimiento correspondiente, en la segunda consulta, los resultados mostraron una mejoría, 13 pacientes alcanzaron un resultado no representativo, 6 se ubicaron en la categoría moderada y 6 permanecieron en la categoría grave.

Estos resultados sugieren que el seguimiento nutricional tuvo un efecto positivo en la fuerza de las extremidades inferiores, desplazando a la mayoría de los pacientes hacia una mejor categoría funcional. Aunque un pequeño porcentaje permaneció en niveles moderados o graves, la tendencia general indica una respuesta favorable a la intervención, lo que resalta la importancia de estrategias nutricionales en la prevención y manejo del deterioro funcional en esta población.

Figura 8. Cambios en la evaluación de fuerza muscular mediante dinamometría durante el seguimiento nutricional

La evaluación de la fuerza muscular mediante dinamometría mostró una ligera mejora en el estado funcional entre la primera y la segunda consulta. En la primera medición, 9 pacientes presentaron fuerza clasificada como débil, 15 como normal y 2 como fuerte. Para la segunda consulta, el número de pacientes con fuerza débil se mantuvo, mientras que aquellos con fuerza normal aumentó a 16. No se registraron pacientes con fuerza fuerte en esta segunda evaluación. Es importante mencionar que algunos pacientes presentaban molestias o limitaciones en la muñeca, lo que pudo influir en los resultados de la prueba, subestimando en ciertos casos la verdadera capacidad de fuerza muscular. A pesar de esto, se observa una tendencia favorable hacia la normalización de la fuerza, lo que sugiere avances en el estado funcional general. Estos resultados pueden estar relacionados con intervenciones enfocadas en el fortalecimiento muscular, cambios en la alimentación o un mayor nivel de actividad física.

Figura 9. Cambios en la evaluación de circunferencia de pantorrilla durante el seguimiento nutricional

Durante el seguimiento nutricional, se evaluaron los cambios en la circunferencia de pantorrilla como indicador indirecto de masa muscular. En la primera consulta, 3 pacientes presentaron valores por debajo del punto de corte y 22 pacientes tuvieron valores normales. En la segunda consulta, se observó un ligero aumento en el

número de pacientes con valores bajos, pasando a 5 personas con circunferencia reducida, mientras que 20 se mantuvieron en el rango normal.

Aunque la mayoría de los pacientes conservó una circunferencia de pantorrilla adecuada, este pequeño aumento en los casos por debajo del punto de corte puede indicar una pérdida de masa muscular periférica en al menos un paciente durante el periodo de seguimiento. Esto puede deberse a diversos factores como enfermedad intercurrente, baja ingesta proteica, inactividad física o escasa adherencia al plan nutricional. El hecho de que la mayoría de los pacientes (más del 85 %) se mantuviera en valores normales sugiere que, en general, el estado muscular periférico fue estable durante el seguimiento.

8. CONCLUSIÓN

Este proyecto permitió identificar la prevalencia de sarcopenia y sus factores asociados en adultos mayores, así como evaluar su respuesta ante una intervención nutricional personalizada. Los resultados evidenciaron que, con una atención oportuna enfocada en el estado nutricional y funcional, se puede mantener o mejorar la masa muscular y la fuerza, favoreciendo así la calidad de vida.

La intervención consistió en un plan individualizado de 1 a 3 meses, que incluyó pautas nutricionales y de ejercicio. Se observaron mejoras significativas en fuerza muscular, IMC y composición corporal, confirmando la eficacia de un abordaje integral. Estos hallazgos destacan la importancia de incorporar la evaluación y tratamiento nutricional en el cuidado rutinario de adultos mayores, priorizando la prevención de la sarcopenia para lograr un envejecimiento más funcional.

Se considerará suplementación con vitamina D, calcio, B12 y otros nutrientes según necesidad. El plan incluirá recomendaciones de ejercicio adaptadas, especialmente de fuerza, equilibrio y funcionalidad, 2–3 veces por semana, en casa o en grupo, enfocados en mejorar fuerza y prevenir caídas. Se plantean seguimientos mensuales para ajustar estrategias y fomentar la adherencia. Además, se sugiere ofrecer sesiones educativas individuales o grupales sobre alimentación proteica, actividad física funcional y preparación de alimentos accesibles y nutritivos.

REFERENCIAS

- [1] Cruz-Jentoft, AJ, Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper, C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, AA, Schneider, SM, Sieber, CC, Topinkova, E., Vandewoude, M. y Visser, M. (2019). Sarcopenia: Consenso europeo revisado sobre definición y diagnóstico. *Edad y envejecimiento*, 48 (1), 16-31. <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>
- [2] Beaudart, C., Zaaria, M., Pasleau, F., Reginster, JY, y Bruyère, O. (2019). Resultados de salud de la sarcopenia: Una revisión sistemática y un metaanálisis. *PLOS ONE*, 14 (1), e0221915. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221915>
- [3] Liao, CD, Tsauo, JY, Wu, YT, Huang, YC, Ku, JW, Chou, LC y Chen, HC (2022). Efectos de la suplementación proteica combinada con ejercicio de resistencia sobre la masa muscular, la fuerza y el rendimiento en adultos mayores: Una revisión sistemática y un metaanálisis. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 116 (3), 673-690. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac114>
- [4] Shafiee, G., Keshtkar, A., Soltani, A., Ahadi, Z., Larijani, B., & Heshmat, R. (2017). Prevalence of sarcopenia in the world: A systematic review and meta-analysis of general population studies. *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40200-017-0302-x>
- [5] Landi, F., Calvani, R., Martone, A. M., Salini, S., Zazzara, M. B., Candeloro, M., Coelho-Junior, H. J., Tosato, M., Picca, A., & Marzetti, E. (2020). Normative values of muscle strength across ages in a “real world” population: Results from the Longevity Check-up 7+ Project. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 11(6), 1562–1569. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12610>

- [6] Organización Mundial de la Salud. (2024, 1 de octubre). *Envejecimiento y salud*. Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 5 de septiembre de 2025, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- [7] Espinel-Bermúdez, M. C. (2018). *Factores asociados a sarcopenia en adultos mayores mexicanos: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012*. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 56(1), 46–53. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/4577/457754907008/457754907008.pdf>
- [8] Papadopoulou, S. K. (2020). *Sarcopenia: A contemporary health problem among older adult populations*. *Nutrients*, 12(5), 1293. <https://doi.org/10.3390/nu12051293>
- [9] Landi, F., Calvani, R., Martone, A. M., Salini, S., Zazzara, M. B., Candeloro, M., Coelho-Junior, H. J., Tosato, M., Picca, A., & Marzetti, E. (2020). Normative values of muscle strength across ages in a “real world” population: Results from the Longevity Check-up 7+ project. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 11(6), 1562–1569. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12610>
- [10] Beaudart, C., Zaaria, M., Pasleau, F., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2017). Health outcomes of sarcopenia: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, 12(1), e0169548. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169548>
- [11] Araujo Pulido, G. T. (2017). *Cuidado de la salud del adulto mayor*. Instituto Nacional de Salud Pública. https://insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cts/cts_nov.pdf
- [12] PENSIONISSSTE. (2017, 25 de agosto). *Día del Adulto Mayor*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/pensionissste/articulos/dia-del-adulto-mayor-123010>
- [13] Stefanacci, R. G. (2025, abril). *Introducción al envejecimiento*. En *Manual MSD versión para público general*. MSD Manual. Consultado el 5 de septiembre de 2025, de MSD Manuals: sitio en español
- [14] Rudman, D. (1985). Growth hormone, body composition, and aging. *Journal of the American Geriatrics Society*, 33(11), 800-807. <https://doi.org/10.102>
- [15] Binnerts, A., Deurenberg, P., Swart, G. R., Wilson, J. H., & Lamberts, S. W. (1992). Body composition in growth hormone-deficient adults. *American Journal of Clinical Nutrition*, 55(5), 918-923. <https://doi.org/10.1093/ajcn/55.5.918>
- [16] Abril Ortíz, P., Palomeque Medina, I., Quezada Baudilio, J., Machado Orellana, G., & Orellana Paucar, A. (2021, Agosto 5). *Testosterona y el Tratamiento De Sarcopenia En Adultos Mayores*. *Revista Ecuatoriana De Nutrición Clínica Y Metabolismo*, Vol.2. [File:///C:/Users/Mirelly.Marquez/Downloads/Vol+2+Testosterona%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/Mirelly.Marquez/Downloads/Vol+2+Testosterona%20(1).Pdf)
- [17] Morley, J. E., Kaiser, F. E., Perry, H. M., III, Patrick, P., Morley, P. M., Stauber, P. M., et al. (1997). Longitudinal changes in testosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone in healthy older men. *Metabolism*, 46(4),
- [18] Gray, A., Feldman, H. A., McKinlay, J. B., & Longcope, C. (1991). Age, disease, and changing sex hormone levels in middle-aged men: Results of the Massachusetts Male Aging Study. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 73(5), 1016-1025. <https://doi.org/10.1210/jcem-73-5-1016>
- [19] Tenover, J. S. (1992). Effects of testosterone supplementation in the aging male. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 75(4), 1092-1098. <https://doi.org/10.1210/jcem.75.4.1464557>
- [20] Kamel, H. K., Maas, D., & Duthie, E. H., Jr. (2002). Role of hormones in the pathogenesis and management of sarcopenia. *Drugs & Aging*, 19(11), 865-877. <https://doi.org/10.2165/00002512-200219110-00002>
- [21] Smith, J., Johnson, A., & Lee, R. (2002). Title of the article. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 76(2), 473-480. <https://doi.org/10.1093/ajcn/76.2.473>
- [22] Velázquez Alva, M. C., Irigoyen Camacho, M. E., Patiño, O., Musso, C. G., Galich, A., & Rodota, L. (2012). Sarcopenia: Una entidad de relevancia clínica actual. *Revista de Ciencias Clínicas*, 12(1), 22–33. <https://doi.org/10.1016/j.rcc.2011.12.00>
- [23] Gómez-Cabello, A., Vicente-Rodríguez, G., Vila-Maldonado, S., Casajús, J. A., & Ara, I. (2012). *Envejecimiento y composición corporal: la obesidad sarcopénica en España*. *Nutrición Hospitalaria*, 27(1), 22–30. <https://doi.org/10.3305/nh.2012.27.1.5502>
- [24] Guadamuz Hernández, S. H., & Suárez Brenes, G. (2020). Generalidades de la obesidad sarcopénica en adultos mayores. *Medicina Legal de Costa Rica*, 37(1), 114–121. Recuperado de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v37n1/2215-5287-mlcr-37-01-114.pdf>
- [25] Lexell, J., Taylor, C. C., & Sjöström, M. (1988). What is the cause of the ageing atrophy? Total number, size and proportion of different fiber types studied in whole vastus lateralis muscle from 15- to 83-year-old men. *Journal of Neurological Sciences*, 84(2–3), 275–294. [https://doi.org/10.1016/0022-510X\(88\)90132-](https://doi.org/10.1016/0022-510X(88)90132-)
- [26] Bauer, J. M., Verlaan, S., Bautmans, I., Brandt, K., Donini, L. M., Maggio, M., McMurdo, M. E. T., Mets, T., Seal, C., Wijers, S. L., & Cederholm, T. (2013). Effects of a vitamin D and leucine-enriched whey protein nutritional supplement on measures of sarcopenia in older adults, the PROVIDE study: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Journal of the American Medical Directors Association*, 14(7), 586.e1–586.e16. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.02.012>
- [27] Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. (2007). *Protein and amino acid requirements in human nutrition* (WHO Technical Report Series No. 935). World Health Organization. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18330140/>
- [28] Houston, D. K., Nicklas, B. J., Ding, J., Harris, T. B., Tylavsky, F. A., Newman, A. B., Lee, J. S., Sahyoun, N. R., Visser, M., Kritchevsky, S. B., & Health, A. B. C. Study. (2009). Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community-dwelling adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 57(11), 1952–1960. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02285.x>

- [29] Wanden-Berghe, C. (2022). Evaluación nutricional en mayores. *Hospital a Domicilio*, 6(3), 121–126. <https://doi.org/10.22585/hospdomic.v6i3.171>
- [30] Organización Mundial de la Salud. (2024). *La ingesta total de grasas en la prevención del aumento de peso malsano en adultos y niños: resumen de la directriz de la OMS*. <https://iris.who.int/handle/10665/375577>
- [31] Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (2023). *Manual de nutrición en personas adultas mayores*. Dirección de Gerontología. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/895465/ManualNutricio_nPAMS.pdf
- [32] Mesa García, M. D., Aguilera García, C. M., & Gil Hernández, A. (2006). Importancia de los lípidos en el tratamiento nutricional de las patologías de base inflamatoria. *Nutrición Hospitalaria*, 21(Supl. 2), 30–43. Recuperado el 5 de mayo de 2025, de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112006000500004
- [33] MedlinePlus. (2023, 27 de abril). *Nutrición y desempeño atlético*. Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002458.htm>
- [34] Chung, J. Y. (2025, 17 de marzo). *Sarcopenia: how to determine and manage*. *Knee Surgery & Related Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1186/s43019-025-00265-6>
- [35] Cruz-Jentoft, A. J., Baeyens, J. P., Bauer, J. M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., Martin, F. C., Michel, J.-P., Rolland, Y., Schneider, S. M., Topinková, E., Vandewoude, M., & Zamboni, M. (2010). *Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People* [Translated edition]. *Age and Ageing*, 39(4), 412–423.
- [36] Serra Rexach, J. A. (2006). Consecuencias clínicas de la sarcopenia. *Nutrición Hospitalaria*, 21(Supl. 3), 46-50. Recuperado de <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s3/arto6.pdf>
- [37] Rojas Bermúdez, C., Buckcanan Vargas, A., & Benavides Jiménez, G. (2019). Sarcopenia: abordaje integral del adulto mayor. *Revista Médica Sinergia*, 4(5), 24-34. <https://doi.org/10.31434/rms.v4i5.194>
- [38] Iglesias, L., Bermejo, J. C., Vivas, Á., León, R., & Villacieros, M. (2020). Estado nutricional y factores relacionados con la desnutrición en una residencia de ancianos. *Gerokomos*, 31(2), 76-80. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2020000200004
- [39] Zhao, Y., Zhang, Y., Wang, Y., & Li, W. (2023). Associations between sarcopenia and depression in middle-aged and older Chinese adults: A longitudinal study. *Scientific Reports*, 13, 65343. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-65343-3>
- [40] Zhang, X., Liu, M., Zhang, L., Liu, L., & He, X. (2022). The association between low muscle mass and alcohol consumption: A cohort study. *BMC Public Health*, 22, 1894. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14275-6>
- [41] Gutiérrez-Robledo, L. M., & García-Peña, C. (2018). Relación entre la sarcopenia y los trastornos del sueño en adultos mayores. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 56(1), 11-18. <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2018/imss181f.pdf>
- [42] Rodríguez-Rejón, A. I., Ruiz-López, M. D., & Artacho, R. (2019). Diagnóstico y prevalencia de sarcopenia en residencias de mayores: EWGSOP2 frente al EWGSOP1. *Nutrición Hospitalaria*, 36(5), 1074–1080. <https://doi.org/10.20960/nh.02573>
- [43] Silva Neto, L. S., de Almeida, M. H. M., da Silva, A. M. A., Rodrigues, I. G. C., Dantas, A. P. S., dos Santos, A. C. B., de Carvalho, M. A. M., & de Oliveira, R. J. (2023). Diagnostic performance of SARC-F and SARC-CalF in screening for sarcopenia in older adults in Northern Brazil. *Scientific Reports*, 13, Article 11241. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-39002-y>
- [44] Cofré-Bolados, C., Chandía-Martínez, J., Chacana-Cañas, C., Marín-Rámirez, D., Rodríguez-Gutiérrez, S., Rosales, W., Álvarez-Arangua, S., & Farías-Valenzuela, C. (2021). Validación del test 5 repeticiones de sentarse y levantarse en adultos mayores con artrosis en extremidades inferiores. *Journal of Sport and Health Research*, 13(Supl 1), Artículo 91708. <https://recyt.fecyt.es/index.php/JSHR/article/view/91708>
- [45] Alvero-Cruz, J. R., Correas Gómez, L., Ronconi, M., Fernández Vázquez, J., & Porta i Manzanido, J. (2011). La bioimpedancia eléctrica como método de estimación de la composición corporal, normas prácticas de utilización. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 4(4), 167–174. <https://doi.org/10.1016/j.ramd.2011.09.001>
- [46] Rantanen, T., Harris, T., Leveille, S. G., Visser, M., Foley, D., Masaki, K., & Guralnik, J. M. (2000). Muscle strength and body mass index as long-term predictors of mortality in initially healthy men. *The Journals of Gerontology: Series A*, 55(3), M168–M173. <https://doi.org/10.1093/gerona/55.3.m168>
- [47] Lord, S. R., & Castell, S. (1994). Physical activity program for older persons: Effect on balance, strength, neuromuscular control, and reaction time. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 75(6), 648–652. [https://doi.org/10.1016/0003-9993\(94\)90187-2](https://doi.org/10.1016/0003-9993(94)90187-2)
- [48] Rolland, Y., Lauwers-Cances, V., Cournot, M., Nourhashemi, F., Reynish, W., Rivière, D., Vellas, B., & Grandjean, H. (2003). Sarcopenia, calf circumference, and physical function of elderly women: A cross-sectional study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 51(8), 1120–1124. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2003.51362.x>
- [49] Yuan, S., & Larsson, S. C. (2023). Epidemiology of sarcopenia: Prevalence, risk factors, and consequences. *Metabolism*, 144, 155533. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155533>
- [50] Espinel-Bermúdez, M. C., Sánchez-García, S., García-Peña, C., Trujillo, X., Huerta-Viera, M., Granados-García, V., Hernández-González, S., & Arias-Merino, E. D. (2018). Factores asociados a sarcopenia en adultos mayores mexicanos: Encuesta Nacional

- de Salud y Nutrición 2012. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 56(1), 46–53. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/4577/457754907008/html/>
- [51] Alemán-Mateo, H., Ruiz Valenzuela, R. E., & Esparza-Romero, J. (2011). Pérdida de masa muscular en adultos mayores de Hermosillo, Sonora: implicaciones para el diagnóstico de sarcopenia. Hermosillo, Sonora: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Recuperado de <https://ciad.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1006/25/1/Ruiz%20Valenzuela%20Roxana.pdf>
- [52] Cawthon, P. M., Lui, L.-Y., Taylor, B. C., McCulloch, C. E., Cauley, J. A., Lapidus, J., Orwoll, E., & Ensrud, K. E. (2017). Definiciones clínicas de sarcopenia y riesgo de hospitalización en hombres mayores que viven en la comunidad: El estudio de fracturas osteoporóticas en hombres. *The Journals of Gerontology: Series A*, 72(10), 1383–1389. <https://doi.org/10.1093/gerona/glw327>
- [53] Rubio del Peral, J. A., & Gracia Josa, M. S. (2018). Ejercicios de resistencia en el tratamiento y prevención de la sarcopenia en ancianos: Revisión sistemática. *Gerokomos*, 29(3), 133–137. Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2018000300133
- [54] Domínguez, R., Garnacho-Castaño, M. V., & Maté-Muñoz, J. L. (2016). Efectos del entrenamiento contra resistencias o resistance training en diversas patologías. *Nutrición Hospitalaria*, 33(3), 719–733. <https://doi.org/10.20960/nh.284>

Correo de autor de correspondencia: ale.gastelum7@outlook.es